

**АВТОМОБИЛЬ ЙЎЛЛАРИГА СЕЛ ТОШҚИНЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ
ВА ҲАВФИ БЎЙИЧА ХУДУДИЙ ТУМАНЛАШТИРИШ ТАЖРИБАСИ
(Ўзбекистон республикаси тоғ олди сел ҳавзалари мисолида)**

А.Х. Туляганов

Тошкент давлат транспорт университети

Аннотация. Мақолада сел тошқинларининг таснифларини таҳлили натижасида, йўл хўжалиги объектларини селлардан ҳимоялашда асос бўлувчи сел тошқинларининг такомиллаштирилган таснифи таклиф этилган ва сел ҳавфи бўйича Ўзбекистон ҳудудини туманлаштириш натижаси келтирилган.

Калит сўзлар. Тоғолди ҳудуд, сел ҳодисалари, сел таснифлари, сел ҳавфи, сел ҳавзаси, иқлимий омиллар, ҳудудий туманлаштириш.

Кириш.

Сел ҳодисалари Ер шарининг барча тоғли ҳудудларида тарқалган бўлиб, табиатда мураккаб гидрологик жараён ҳисобланади [6, 11,13]. Селар ва улардан ҳосил бўлган тошқинлар кўп омиллий табиат ва антропоген ҳодисалар таъсиридаги, яний иқлимий–ландшафтли, геология–геоморфологик омилларни бирлаштирувчи, шу блан бирга инсонларни ишлаб чиқаришдаги фаолиятига боғлиқ таъсирининг натижасидир [7,8,12].

Сел тошқинларини ҳосил бўлишида иқлим билан боғлиқ бўлган: жала ёмғирлар, ҳавонинг ҳарорати, ҳавонинг намлиги, музлиқлар, қор қатламларини жадал эришидан, иқлимни ўзгариши каби омилларни кўрсатиш мумкин [5,8,12]. Ушбу табиий–иқлимий омилларни ўрганиш, сел

тошқинларини прогнозлаш, селлардан ҳимояланиш масалаларини ечишда амалий аҳамият касб этади.

Сўнги йилларда Ўзбекистоннинг тоғолди ҳавзаларида сел тошқинларини ортиши, ушбу ҳудудларни ўзлаштирилиши ва транспорт тизимини ривожланиши билан боғлиқ муҳандислик масалаларни ечишда селларни ҳосил бўлиш қонуниятларини тадқиқ қилишда, селларни прогнозлашда, ҳафли ҳудудларни белгилашда, тошқинларга қарши курашишда, шу билан бирга табиий–иқлимий, физ–географик омилларни таҳлил қилишда, селларни *таснифлаш* бирламчи ҳисобланиб, селлар гидрологиясида долзарб масалалар туркумига киради [3,5,7].

Ишнинг мақсади ва вазифаси. Сел тошқинларини шаклланишида табиий–иқлимий омилларни таъсири [5,11,12], адабиётлар таҳлили [7,13], муаллифлардан бирининг кузатув ишлари [8,9] натижасида йўл ҳўжалиги объектларини селлардан ҳимоялашда асос бўлувчи сел тошқинларини таснифини яратиш ва сел ҳавфи, ҳамда такрорланиш даражаси бўйича Ўзбекистон ҳудудини туманлаштириш, ишнинг мақсади ва вазифаси этиб белгиланди.

Асосий қисм (фикр–мулоҳазалар ва натижалар). Сел оқимларини таснифлашда сел ҳавзаларини турли шароитлардаги *морфологияси, геологияси* ёки *селларнинг таъсир кўрсаткичлари* асос этиб келинган. Жумладан, морфологияси бўйича икки асосий сел ҳавзалари ўзанли ва ёнбағирлик турига, сел ҳавзаларининг геологияси бўйича, яъни ҳавзадаги ётқизикларнинг емирилиши, ювилишига кўра уч тури ва сел ётқизикларни олиб чиққан ҳажми бўйича олти гуруҳга ажратилган [3,6,7,11]. Шу билан бирга, Ю.Б. Виноградов [3] сел тошқинларини ушбу уч таснифини “*эрозия ташувчи, эрозия силжитувчи ва силжитувчи*” турларга фарқлаш лозимлиги кўрсатиб ўтган.

Селларни такрорланиши бўйича, яъни 3-5 йилда 1 марта (юқори), 6-15(ўрта) йилда ва 16 ва ундан кўп йилда 1 марта(паст) кузатилиши мумкин бўлган сел ҳавзаларига ажратишлар ҳам таклиф этилган. Шу ерда ушбу ажратишларга асосланган ва бирмунча такрорланиш йиллари билан фарқлануши таснифни, ЎЗМУнинг “Қуруқлик гидрологияси” кафедраси томонидан ишлаб чиқилганлигини ва шу асосда Ўзбекистон ҳудуди учун яратилган “Сел тошқинлари харитасини” алоҳида ўрин эгаллайди [10]. Шу ерда, М.А.Ахмедов ва К.Д.Салямвалар [1] Ўзбекистон ҳудудини сел тошқинларини йиллар давомида умумий кузатилиш сони билан туманлаштириш тажрибасини кўрсатиб ўтган бўлар эдик.

Ушбу ва юқорида келтирилган туманлаштириш тадқиқ учун олинган йиллар учун аҳамиятли бўлиб (маълумотлар ҳар вақт ҳам тўлиқ ва ишончли бўлмаганлиги сабабли), сўнги йиллардаги Ўзбекистон тоғ ва тоғ олди ҳудудларида сел тошқинларини ошиши ва уларни ҳисобга олиш масаласи мутахассислар томонидан режали йўлга қўйилганлиги ҳисобига, бугунги кунда амалиётда фойдаланишда тузатмалар киритишни тақозо этади.

С.М. Флейшман [11] томонидан 1978 йили сел оқимларини *сунний иншоотларга таъсири* бўйича таклиф этилган таснифига алоҳида тўхтаб ўтиш лозим ҳисоблаймиз. Ушбу тўрт гуруҳга ажратилган тасниф қуйдагича изоҳланган: 1) катта бўлмаган ювилиш, сув ўтказувчи иншоотларни қисман тўлиши; 2) кучли ювилиш, сув ўтказувчи иншоотларни оқизиқлар билан тўлиб қолиши; 3) кўприкларни таянч тўсинларини бузиш ҳолати, тош қурилмаларни ювиш; 4) аҳоли яшайдиган пунктлари сел босиш ва иншоотларни оқизиқлар тагида қолишлиги.

Таҳлил этилган сел тошқинларининг таснифлари селларни иншоотларга таъсир ҳолатлари, автомобиль йўли ва улардаги сув ўтказувчи иншоотларга сел оқимларини таъсирини ҳисобга олувчи ва эҳтимолий таъминланганлик оқимнинг эҳтимолий миқдорини (шартли қабул қилинган балларда), ҳамда

уларнинг йиллар бўйича такрорланиш даражасини кўрсатувчи таснифни яратишга туртки бўлди.

Адабиётларда [3,7,8] келтирилган кичик дарё ва сойлардаги эҳтимолий ҳисоблашлар, Р.Г.Вафиннинг [4] тадқиқотларининг таҳлили Ўзбекистондаги мавжуд сел ҳавзаларидаги кузатилган сел оқимларининг миқдорлари 10% катта бўлмаган ҳолатларда, амалиётда фойдаланилаётган сув ўтказувчи иншоотларга кўпда таъсир этмаслигини кўрсатди ва аксинча 10% юқори бўлган сел оқимлари талофат ҳолатини келтириб чиқарган.

Таъкидлаш керак-ки, автомобил йўллари, кўприклар ва сув ўтказувчи иншоотларга талофат келтирган, жойларда ўрганилган ва ўлчанган сел тошқинларининг, эҳтимолий 5% ли максимал сел сарфини ташкил этган. Келтирилган ушбу маълумотларга асосланадиган бўлсак, 5 % эҳтимолий миқдорга эга бўлган ва сел оқимларини 5 балл ва шартли равишда “Ўрта ҳафли” деб белгилаб, қолган эҳтимолий сел оқимларини қийматларини мос равишда ортиб бориш тартибда 11 баллгача баҳоласак, 1- жадвалда келтирилган таснифлашни ҳосил этамиз.

1- жадвал

**Тоғолдик кичик дарё ва сойлардаги сел оқимларини сунний
иншоотларга таъсири даражаси ва унинг такрорланиш даври бўйича
таснифланиши**

Таъсир даражаси	Ўта юқори хафли	Жуда юқори хафли	Юқори хафли	Ўрта хафли	Хафли
Таъминганлик, Р %	0,01	0,1	1	5	10
Балл	11	9	7	5	3
Такрорланиш даври, йил	10000	1000	100	20	5

Шундай қилиб, I, II ва III- тоифали автомобил йўлларида лойиҳаланадиган сув ўтказувчи иншоотларни мавжуд меъёри ҳужжатларда ва адабиётларда [2] қабул қилинганидек, эҳтимолий таъминланлик миқдори 1% бўлган, 7 балли “Юқори ҳафли” ва такрорланиш даври 100 йилда 1 мартаба такрорланадиган сел оқимининг қиймати бўйича лойиҳаланиши талаб этилади. Ушбу талаб шартларни эътиборга олган ҳолда, юқорида таклиф этилган таснифдаги кўрсаткичларнинг таҳлилари, Узгидиромет маълумотлари [13], Р.Г. Вафиннинг (ОАЖ “О’ЗСУВЛОЙИНА”) тақдим этаган ҳисоблашлар ва кейинги йиллардаги И.В. Дергачева [5], А.Х.Туляганов [8,9] ва бошқа олимларнинг изланишларининг натижалари сел ҳавзаларини сел ҳавфи ва унинг такрорланиш эҳтимолий бўйича Ўзбекистон тоғолди худудининг картографик туманлаштириш имкон берди (1–расм).

1–расм. Ўзбекистоннинг тоғ ва тоғолди худудининг вилоятлар кесимида сел ҳавфи бўйича туманлаштириш чизмаси.

1–ўта юқори ҳафли; 2–жуда юқори ҳавфли; 3–юқори ҳавфли; 4–ўрта ҳафли.

Шунда қилиб, юқорида келтирилан тасниф кўрсатгичлари ва Ўзбекистоннинг тоғ ва тоғолди худудининг вилоятлар кесимида Фарганской водийсидаги сел ҳавзалари “*ўта юқори ҳафли*”; Қашқадарё ва Жиззах “*жуда юқори ҳафли*”; Тошкент, Сурхандарё ва Самарқанд сел ҳавзалари “*юқори ҳафли*”; Навойи ва Сирдарё худудларидаги сел ҳавзалари “*ўрта ҳафли*” сел ҳавзалар гуруҳини ташкил этишини ва улар мос равишда 7 ва ундан юқори балл ҳолатларида иншоотларни лойиҳалашда ҳисобга олинишини кўрсатиб ўтамыз

Хулоса. Изланишлар куйидаги фикр мулоҳазаларни баён этиш имконини берди:

- сел тошқинларининг кузатилиши физ–географик, гидрологик омиллар сабали вақт ва макон бўйича жуда беқарор ва ўзгарувчан; ушбу ҳолат изланувчилар томонида сел тошқинларини гуруҳларга ажратиш ва турли кўрсатгичлар бўйича таснифлашга, худудлар бўйича туманлаштиришга олиб келган.
- изланишларимизнинг асосий мақсад ва вазифасидан келиб чиқиб, Ўзбекистон шароитидаги тоғолдик кичик дарё ва сойлардаги сел оқимларини сунний иншоотларга таъсири даражаси ва унинг такрорланиш даври бўйича таснифи, вилоятлар кесимида сел ҳавфи бўйича туманлаштирилган чизмаси таклиф этилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1.Ахмедов М.А., Салямова К.Д. Селевые явления в Узбекистане. Вестник Университета гражданской защиты МЧС Белоруссии, Т.2, № 2. –2018,с.214–221.

2. Федотов Г.А., Поспелов П.И. «Изыскания и проектирование автомобильных дорог». Кн.1: Учебник/ -М.: ВШ 2009.-646 с.

3.Виноградов Ю.Б. Классификация селевых явлений. Селевые потоки. Сборник № 11.-М., 1980. С.46-51.

4.Вафин Р.Г. Исследования твердого стока селевых паводков Северной части Ферганской долины: Автореф.дис. ... канд.техн.наук. – Ташкент. 1978. – 28с.

5.Дергачева И.В. Использование информационно – диагностической системы для оценки возникновения быстроразвивающихся паводков в Узбекистане. Изв. ГО Узбекистана. 56–том, Ташкент.–2019, с.187–192.

6.Перов В.Ф. Селеведение. Учебное пособие. М.: Географический факультет МГУ.-2012. -272 с.

7.Рабкова Е.К. Исследование селевых потоков в предгорьях северной части Ферганской долины. Селевые потоки и меры борьбы с ними. – Москва: Изд.АН СССР., 1957. – с.190-199.

8.Тўлаганов А.Х., Тўлаганов С.Х. Селлар гидрологияси ва сел оқимларидан автомобиль йўллари химоялаш. Т.: «Iqtisod- Moliya».–2013. – 96 б.

9.Туляганов А.Х. Кичик тоғолди дарёлари ҳавзаларида ёмғир тошқинларининг максимал сарфини ҳисоблаш масаласи // Ўзбекистон География жамияти ахбороти 56–жилди. –Тошкент, 2019.– Б. 250–254.

10.Сел тошқинларини ўрганиш (Услубий қўлланма). Трофимов Г.Н., Исакова А.Я., Пирназаров Р.Т. Ташкент.–2008.–44б.

11. Флейшман С.М. Сели. Л.: Гидрометеиздат.–1978.–312 с.

12.Хикматов Ф.Х.Водная эрозия и сток взвешенных наносов горных рек Средней Азии.Ташкент, Изд.«Fan va texnologiya», 2011.–248 с.

15.Чуб В.Е., Трафимов Г.Н., Меркушин А.С. Селевые потоки Узбекистана (справочник). Ташкент.–2007. – 109 с.

